

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРЕДОПЕРАЦИОННОГО ВЕДЕНИЯ ВЫБОРА МЕТОДА АНЕСТЕЗИИ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМИ ГЕПАТИТАМИ

Киличбаева Д.Р.

Ташкентский государственный медицинский университет
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18831512>

Аннотация. По данным ВОЗ, хроническими формами вирусных гепатитов В и С во всём мире инфицировано свыше 350 млн человек, при этом ежегодная летальность, превышает 1 млн случаев [1]. В Узбекистане частота выявления маркеров вируса гепатита С (HCV) выявляются наиболее часто - распространённость достигает 6-14%, в то время как маркеры гепатита В (HBV) встречаются реже - примерно у 2-4% населения [2]. Комплексная предоперационная оценка функционального состояния печени и рациональный выбор анестезиологической тактики рассматриваются как ключевые факторы обеспечения безопасности хирургических вмешательств у данной категории пациентов [3].

Ключевые слова: хронические гепатиты, предоперационная оценка печени, индивидуализированная анестезия.

Цель исследования: Разработка индивидуализированного анестезиологического подхода у пациентов с хроническими гепатитами

Результат исследования. С целью разработки индивидуализированного анестезиологического подхода проведён ретроспективный анализ результатов хирургического лечения 72 пациентов с хроническими гепатитами, находившихся на стационарном лечении. Среди обследованных пациентов мужчины составили 41 (56,9%), женщины — 31 (43,1%). Средний возраст пациентов составил $48,6 \pm 9,3$ года. Хронический гепатит В диагностирован у 29 (40,3%) больных, хронический гепатит С — у 43 (59,7%). Предоперационная оценка включала анализ биохимических показателей печени и системы гемостаза. Гипербилирубинемия свыше 34 мкмоль/л выявлена у 22 (30,6%) пациентов, гипоальбуминемия менее 30 г/л — у 18 (25%) больных, коагулопатические нарушения зарегистрированы у 24 (33,3%) пациентов. На основании функционального состояния печени пациенты были распределены на две группы: с компенсированной функцией печени — 39 (54,2%) пациентов и с признаками печёночной дисфункции — 33 (45,8%) пациента. У пациентов первой группы применялась общая анестезия с использованием внутривенных анестетиков короткого действия. Во второй группе преимущественно использовались регионарные методы

анестезии. Частота периоперационных осложнений при индивидуализированном выборе анестезии составила 13,9%. При этом в группе компенсированного течения заболевания осложнения наблюдались в 7,7% случаев, тогда как у пациентов с печёночной дисфункцией — в 21,2% случаев ($p < 0,05$). Применение регионарной анестезии сопровождалось снижением частоты токсического воздействия лекарственных средств и уменьшением длительности послеоперационного восстановления в среднем на 1,8 суток. Поддержание стабильных показателей гемодинамики во время операции позволило снизить риск развития печёночной недостаточности на 17%. Полученные данные подтверждают эффективность индивидуализированного анестезиологического подхода, основанного на оценке функционального состояния печени, что способствует снижению частоты периоперационных осложнений и улучшению результатов хирургического лечения пациентов с хроническими гепатитами.

Заключение. Индивидуализированная анестезиологическая стратегия с учетом функционального резерва печени является определяющим фактором профилактики периоперационных осложнений у пациентов с хроническими гепатитами

Использованная литература:

1. Всемирная организация здравоохранения. Глобальный доклад по гепатитам. – Женева: ВОЗ.
2. Клинические рекомендации по диагностике и лечению хронических вирусных гепатитов В и С.
3. Руководство по анестезиологии и реаниматологии / под ред. – М.: ГЭОТАР-Медиа

